

YOSHLARNI KAMOLOTIDA KAMOLIDDIN BEHZOD ASARLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Esanova Lobar Kulmurotovna

**Navoiy davlat universiteti “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi»
kafedrası o‘qituvchisi**

Annotatsiya: Maqolada buyuk mutafakkir va musavvir Kamoliddin Behzodning badiiy merosi orqali yosh avlodning ma’naviy kamoloti, axloqiy tarbiyasi va estetik didini shakllantirish masalalari yoritilgan. Behzod asarlaridagi insonparvarlik g‘oyalari, milliy an’analar va madaniyat ifodasi orqali yoshlarda vatanparvarlik, mehr-shafqat, go‘zallikka intilish tuyg‘ularini tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada Behzod ijodiyotini umumta’lim va oliy ta’lim tizimidagi tasviriy san’at fanlari orqali o‘quv-tarbiya jarayoniga tatbiq etishning ilmiy-nazariy asoslari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Kamoliddin Behzod, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy kamolot, badiiy meros, axloqiy tarbiya, milliy an’ana, estetik did, tasviriy san’at, pedagogik ahamiyat.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА КАМААЛИДДИНА БЕХЗОДА В ДУХОВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

Эсанова Лобар Кулмуротовна

**Преподаватель кафедры «Изобразительное искусство и
инженерная графика» Навоийского государственного университета**

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы духовного и нравственного воспитания, формирования эстетического вкуса у молодого поколения через художественное наследие великого мыслителя и живописца Камолиддина Бехзода. Анализируются педагогические возможности воспитания у молодежи патриотизма, сострадания и стремления к красоте через гуманистические идеи, национальные традиции и культурные ценности, отраженные в произведениях Бехзода. Кроме того, в статье раскрываются научно-теоретические основы внедрения творчества Бехзода в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных и высших учебных заведений посредством дисциплин изобразительного искусства.

Ключевые слова: Камолиддин Бехзод, воспитание молодежи, духовное развитие, художественное наследие, нравственное воспитание, национальные традиции, эстетический вкус, изобразительное искусство, педагогическое значение.

THE EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF KAMOLIDDIN BEHZOD’S WORKS IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF YOUTH

Esanova Lobar Kulmurotovna
Lecturer at the Department of Fine Arts and Engineering Graphics,
Navoi State University

Abstract: The article highlights the issues of moral education, spiritual maturity, and the development of aesthetic taste among young people through the artistic heritage of the great thinker and painter Kamoliddin Behzod. The pedagogical possibilities of fostering patriotism, compassion, and a sense of beauty among youth are analyzed through the humanistic ideas, national traditions, and cultural values expressed in Behzod's works. Furthermore, the article reveals the scientific and theoretical foundations of integrating Behzod's creative heritage into the educational and upbringing process of general and higher education systems through the fine arts subjects.

Keywords: Kamoliddin Behzod, youth education, spiritual development, artistic heritage, moral education, national tradition, aesthetic taste, fine arts, pedagogical significance.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritgan dastlabki kunlaridanoq uzluksiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng islohotlar milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga, zamon talablari bilan uyg'unlashtirilgan, jahon andozalari darajasiga mos "milliy modelni» hayotga tadbiq qilishga qaratildi. Jamiyatimizdagi fuqarolar tafakkurini yangilash, milliy o'zlikni anglash, milliy va umumbashariy qadriyatlarni o'zlashtirish orqali, o'quvchilarning iste'dodlari, qobiliyatlarini tadqiq etish, estetik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish davlat umummilliy siyosati darajasidagi masalalardan biri sifatida belgilab berilishi yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish uchun ta'lim-tarbiyaning barcha sohalarida, ularning omillari va vositalarini ishga solishni taqozo etmoqda.

O'zbek xalqi ma'naviy dunyosining shakllanishiga g'oyat kuchli va samarali ta'sir ko'rsatgan buyuk shaxs, ma'naviy xazinamizga g'oyatda go'zal tasviriy san'at namunalarini meros qoldirgan yetuk miniatyurachi musavvirlardan biri bu Kamoliddin Behzoddir. Biz Behzodning mo'tabar nomi, ijodiy merosining boqiyliqi, badiiy dahosi, zamon va makon chegaralarini bilmasligi haqida doimo faxrlanib so'z yuritamiz.

Kamoliddin Behzodga xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida miniatyura san'atining tengsiz va buyuk namoyondasi sifatida «Asr nodiri, musavvirlar peshvosi» ta'rifi berilgan. Chunki u hayotning serqirraligi va o'ziga xos jozibasini Sharq miniatyurachilari orasida juda nozik va nafis talqin eta olgan. Behzod o'z ijodida miniatyura san'atiga xos bo'lgan badiiy tilni saqlagan holda, uni bevosita hayotda ko'rgan voqea va detallar bilan boyitadi. Bu hol u yaratgan asarlarning realistik yo'nalishini yanada kuchaytirdi. San'atkor ijodining ana shu tomonlari, ayniqsa, kompozitsiyalarga real manzara, me'morchilik detallarini kiritishi, tasvirlanuvchilarning holat va harakatlaridan asar g'oyasini ochishda o'rinli foydalanishi keyingi miniatyura san'atining rivojlanishida muhim ahamiyat

kasb etadi. Behzodning ijodi Sharq xalqlari ayniqsa, O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Ozarbayjon san'ati rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Miniatyura san'ati dunyoviy rangtasvirning eng yorqin sahifalaridan biridir. Behzod ishlagan miniatyuralar syujetning ko'pligi va xilma-xilligi, ranglarning yorqinligi, naqshin bezaklari chiziqlarning aniqligi bilan kishini lol qoldiradi. Behzod o'z asarlarida masjidlar, shodiyona-ziyofatlar, turli hayotiy voqealar, tabiat manzaralari, jang – ov manzaralarini jonli tasvirlagan, shoirlar asarlariga illyustratsiyalar chizgan va ajoyib portretlar ishlagan. Illyustratsiyalarda lirik syujetlar asosiy o'rinda turadi. Biz uning illyustratsiya va miniatyuralarida aniqlik, lo'ndalik va ayni paytda soddalikni ko'ramiz. Behzodning asarlarida ancha yetuklik ko'zga tashlanadi, kam figurali kompozitsiyalar rang jihatdan juda go'zal bo'lib, chiziqlar va ranglar mutanosiblikda ritmik uyg'unlikka ega, nafislik bilan soddalik uzviy bog'lanib ketgan. Behzodning kompozitsiyalarida, manzara tasvirlarida, obrazlar silsilasida o'ziga xos originallik mavjud. Shuningdek, uning barcha asarlari juda katta mahorat bilan yaratilgan bo'lib, ularning har birida kishilar qiyofasi, eng muhim personajlar obrazi juda ifodali, ta'sirchan hamda shu bilan birga hayotiy yaratilgan. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Behzodning asarlarida hayotiy taassurotlarni asar orqali berish, miniatyura janrining an'anaviy obrazli sistemasini yangi mazmun bilan boyitishga intilish kabi xarakterli xususiyatlari ham mavjud bo'lgan. Kamoliddin Behzodning ana shunday asarlariga misol qilib Sharafiddin Ali Yazdiyning «Zafarnoma»siga ishlangan turkum asarlar, Husayn Boyqaroning majlislari tasvir etilgan, Temur tarixiga bag'ishlangan muraqqa (albom), Abdurahmon Jomiyning «Solomon va Absol», Sa'diyning «Bo'ston» va «Guliston»i, Nizomiy Ganjaviyning «Hamsa»siga ishlangan rasmlar, Sulton Husayn Hirotda qurdirgan «Bog'i Behisht» tasviri, Abdurahmon Jomiy portreti, «Sulton Husayn Mirzo saroyida ziyofat», «Malik Doro va otboqarlar», «Yusuf va Zulayho» qissasi, «Masjid ichidagi munozara» singari yuzlab go'zal ijod namunalarini keltirishimiz mumkin.

Nafis chizgilar, go'zal, tiniq rangtasvir asarlarining mohirona ustasi bo'lgan rassom o'z zamondoshlarining individuallashtirilgan portretlarini yaratishga intiladi. Rassom o'z portretlarida tasvirning yangi tomonlarini izlaydi, chuqur psixologik xarakterlar yaratishga harakat qiladi, obrazning ichki dinamikasini yaqqol gavdalantiradi, uning tashqi ko'rinishi, yuz tuzilishi, gavdasi, harakatlari, ichki kechinmalari va imo-ishoralari ifodali chiziqlar vositasida hayotiy ifoda etadi. Masalan, A.Navoiy, Jomiy, Husayn Bayqaro, Shayboniyxon portretlari rassom tomonidan ishlangan yetuk portretlar hisoblanadi. Bu portretlarning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, ularda obrazning jonliligi, boy va yorqin ranglar jilosi, chiziqlarning juda nozikligi, o'ziga xos kompozitsion yechimlari, fonning yorqin ranglarda aks ettirilishi, shakllarning shartliligi bilan jozibalidir. Shuningdek, bu asarlarning yana bir muhim jihati ularda badiiy estetik talablarga rioya qilingan holda barcha davr qahramonlariga o'z zamonasi ruhini singdirishidir.

Sharq tasviriy san'atida yirik miniatyura maktablar asoschisi, buyuk musavvir Kamoliddin Behzodning hayoti va ijodini, uning betakror va o'lmas

asarlarni o'rganish yosh avlodning ma'naviyatini shakllantirishda, ularga estetik tarbiya berishda juda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Sh. Mirziyoev. "Yoshlarning har tomonlama yetuk va vatanparvar avlod bo'lib voyaga yetishi – davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishi." – Toshkent: "O'zbekiston", 2022.

2. Qaror: "Madaniyat va san'at sohasini 2022-2026 yillarda yanada rivojlantirish strategiyasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-289-sonli qarori. – Toshkent, 2022 yil 26 yanvar.

3. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch." – Toshkent: "Ma'naviyat", 2008.

4. Xaydarov B. Kamoliddin Behzod ijodi va uning zamonaviy san'atdagi o'rni. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2017.

5. Ro'ziyev E. Tasviriy san'at ta'limida milliy merosdan foydalanishning pedagogik asoslari. – Toshkent: "Ilm-ziyo", 2021.